

УДК 372.881.1

DOI 10.5281/zenodo.18242083

Научная статья

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА У ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИИ «ПЕРЕВЁРНУТЫЙ КЛАСС» НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

OVERCOMING THE PSYCHOLOGICAL LANGUAGE BARRIER AMONG SCHOOLCHILDREN BY MEANS OF THE «FLIPPED CLASSROOM» TECHNOLOGY IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS

ЧЕРВОНЦЕВА ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА,

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина.

CHERVONTSEVA VIKTORIA OLEGOVNA,

Ryazan State University named after S.A. Yesenin.

В статье рассматривается проблема преодоления психологического языкового барьера у школьников на уроках иностранного языка. Под языковым барьером понимают субъективную неспособность использовать имеющиеся знания в речи из-за психологических факторов: страха, тревоги и низкой самооценки. В качестве эффективного способа решения данной проблемы предлагается модель «перевёрнутый класс». В результате исследования установлено, что самостоятельное изучение учебного материала дома в комфортном темпе и последующая активная коммуникативная практика на уроке снижают тревожность и повышают уверенность учащихся. Выявлено, что данный подход способствует созданию поддерживающей среды для развития иноязычной коммуникативной компетенции.

The article is devoted to the problem of overcoming the psychological language barrier among schoolchildren in foreign language lessons. The language barrier is considered as a subjective inability to use existing knowledge in speech due to psychological factors: fear, anxiety and low self-esteem. The "Flipped Classroom" model is proposed as an effective way to solve this problem. As a result of the study, it was found that independent study of educational material at home at a comfortable pace and subsequent active communicative practice in the classroom reduce anxiety and increase students' confidence. It is revealed that this approach contributes to the creation of a supportive environment for the development of foreign language communicative competence.

Ключевые слова: языковой барьер, «перевёрнутый класс», иностранный язык, обучение говорению, речевые умения, иноязычная коммуникация, смешанное обучение.

Key words: language barrier, the «Flipped Classroom», foreign language, speaking training, speech skills, foreign language communication, blended learning.

В качестве современной цели обучения иностранным языкам рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции. Она же одной из первых представлена в требованиях к результатам освоения курса иностранного языка в средней школе в Федеральном государственном стандарте основного общего образования. Новый образовательный стандарт предполагает умения школьников вести диалог и монолог на бытовые и профессиональные темы. Таким образом, формирование иноязычной коммуникатив-

ной компетенции есть не что иное, как развитие у учащихся способности и реальной готовности общаться с носителями изучаемого языка, приобщение школьников к культуре страны иностранного языка, а также более глубокое осознание культурных ценностей собственной страны и умение представлять их в процессе общения [7, с. 29].

Коммуникативная компетенция как многокомпонентное методическое понятие включает речевую компетенцию, подразумевающую овладение всеми видами речевой деятельности — говорением, аудированием, чтением и письмом. Стоит отметить, что овладение говорением и аудированием является самым сложным и одновременно самым востребованным и принципиально важным навыком, так как указанные виды речевой деятельности являются активными и выступают первостепенными элементами речевой коммуникации [8, с. 195].

Сегодня особое внимание уделяется проблеме обучения говорению. Многие школьники, их родители, студенты и те, кто изучает иностранный язык, задаются вопросом: почему за период многолетнего изучения иностранного языка в школе, посещения курсов и занятий в языковых центрах люди так и не говорят на изучаемом языке или не общаются на нём достаточно свободно [8, с. 195]?

Языковой барьер выступает одной из основных трудностей при формировании монологической и диалогической речи. Причины его возникновения подробно исследуются в работах отечественных авторов. Так, И.В. Фирсова, А.О. Никишова, В.Ю. Потапов и Т.В. Граховская отмечают, что трудности при говорении на изучаемом языке может испытывать такой ученик, который обладает богатым словарным запасом, прекрасно читает и не имеет проблем с освоением грамматики [8; 9]. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции у школьников часто блокируется не недостатком знаний, а психологическими факторами. В связи с этим в методике всё чаще звучит призыв к использованию инновационных подходов, снижающих психологическое напряжение на уроке. Одним из таких подходов является технология «перевернутый класс», которая, по мнению ряда исследователей (Н.В. Андреева, Л.В. Рождественская, Б.Б. Ярмахов, Н.И. Исупова, Т.Н. Суворова, Л.Н. Лубожева, А.В. Калашникова, С.В. Марков, Дж. Бергман, А. Самс), позволяет за счёт переноса теоретической подготовки на домашнюю работу освободить время на уроке для эффективной речевой практики [1; 3; 4; 6].

Понятие «языковой барьер» достаточно широко используется в современной лексике, однако не так легко дать ему точное определение в силу того, что существует ещё ряд других, схожих по смыслу понятий. Например, если мы говорим о трудностях в овладении иностранным языком, то мы имеем дело с лингвистическим барьером. Такой барьер связан с недостатком лингвистических знаний — отсутствием необходимой лексики, трудностями в овладении грамматическими конструкциями или в понимании иноязычной устной или письменной речи, — что отличает его от понятия «языковой барьер». Для преодоления лингвистического барьера достаточно восполнить пробелы в знаниях [9, с. 89–90].

Также учёные выделяют психологический барьер — это психическое состояние, при котором субъект проявляет неуместную пассивность, в результате чего не совершает тех или иных действий. Когда человек находится в таком состоянии, у него усиливаются эмоциональные негативные установки, связанные с конкретной задачей. Примером психологического барьера может служить возникновение чувства стыда, вины, тревоги, низкой самооценки при публичных выступлениях [9, с. 90].

С языковым барьером часто путают барьер общения, или коммуникативный барьер. В энциклопедическом словаре можно найти следующее определение: «Барьер коммуникативный — это любые помехи, препятствия, различного рода либо вмешательства в процесс коммуникации на любом этапе передачи информации, искажающие смысл сообщения» [2, с. 72]. Рассмотрим некоторые виды коммуникативных барьеров, которые выделяют психологи:

1. личностные барьеры;

2. физические барьеры;
3. семантические барьеры;
4. языковые барьеры.

Личностные барьеры связаны с индивидуальными особенностями участников общения, возникшими на психологических основаниях (различие во взглядах и ценностях, неумение слушать, психологическая дистанция). Под физическими барьерами понимают помехи, связанные с материальной средой ситуации взаимодействия. Это различного рода шумы, дефекты речи, слуха и тому подобное. Семантические барьеры представляют собой полное непонимание или искажённое понимание смысла сказанного. Языковые барьеры — трудности в процессе общения, которые возникают между людьми из-за принадлежности к разным языковым субкультурам. Трудности связаны с употреблением в речи сложной терминологии, жаргонов, сленговых выражений и тому подобного. Следует отметить, что в данном контексте речь идёт о барьере между жителями одной страны, которые владеют языком на разном уровне. Мы же рассматриваем языковой барьер, связанный с изучением иностранного языка.

«Итак, при изучении иностранного языка понятие «языковой барьер» — это индивидуальная, субъективная невозможность использовать те знания, которые уже есть, в процессе говорения». Его можно отнести к психологическому барьеру, потому что учащийся по личным причинам не может выразить мысли на иностранном языке, хотя обладает соответствующими знаниями [9, с. 90].

Языковой барьер становится серьёзным препятствием при обучении иноязычному речевому общению школьников, ведь спонтанная речь вызывает страх у многих учащихся. Дети, находясь в стрессовой ситуации, боятся излагать мысли на иностранном языке. Учителя слышат лишь молчание при попытке «разговорить» школьников или наблюдают переход на родной язык [4, с. 101].

Для преодоления языкового барьера и повышения психологического комфорта учеников в традиционные уроки следует внедрить инновационные методы обучения. Среди таких — модель «перевернутый класс». «Перевернутый класс (англ. flipped classroom) — это метод обучения, одна из вариаций смешанного обучения, при которой теоретический материал изучается обучающимися самостоятельно, что позволяет выполнить большее количество практических заданий на отработку изученного материала во время урока, а также предоставить обучающимся некоторую автономию при обучении» [5, с. 77].

Впервые название «перевернутый класс» появилось в 2007 году благодаря двум американским преподавателям химии Дж. Бергману и А. Самсу. Исследователи стали внедрять новый метод в работу с целью помочь освоить материал студентам, пропускающим занятия. Преподаватели записали видео-лекции, которые было необходимо изучить студентам в качестве домашнего задания вместе с другими предложенными ресурсами. Во время аудиторных занятий уделялось особое внимание практическим заданиям, при выполнении которых обучающиеся углубляли полученные самостоятельно знания. Студенты положительно оценили такой способ работы, и Дж. Бергман и А. Самс продолжили работу над этой технологией преподавания материала и развили её в самостоятельный метод, известный нам как «перевернутый класс» [10, с. 4–5].

Обучение в рамках модели «перевернутый класс» происходит по следующей схеме: дома ученики самостоятельно знакомятся с материалом, работая в онлайн-среде и используя электронные устройства с доступом в Интернет. В классе учитель организует обсуждение изученного материала, отвечает на возникшие вопросы, объясняет сложные моменты. На уроке дети совершенствуют полученные знания, выполняя практические задания. Занятия могут происходить в интерактивной форме. При этом педагогу очень важно качественно спланировать урок для достижения наибольшего результата, а учащимся, в свою очередь,

следует добросовестно подготовиться к занятию, чтобы справиться с языковым барьером [1, с. 24].

Поскольку модель «перевернутый класс» предполагает самостоятельную подготовку к уроку в домашних условиях, то учащийся может заниматься в комфортном для него темпе. Теоретический материал можно просмотреть, прослушать, прочитать не один раз и в любое удобное время. Все вопросы, возникшие у детей во время самостоятельного ознакомления, в дальнейшем рассматриваются совместно с учителем и обсуждаются в классе. На урок ученик приходит подготовленным, уже знает, какой теме будет посвящено обсуждение, поэтому чувствует себя увереннее. В результате отрицательные эмоциональные переживания и тревожность ослабевают, что снижает действие психологического языкового барьера [3, с. 416].

При этом обязательным условием «перевернутого урока» является грамотно составленное домашнее задание. На педагоге лежит ответственность проверить безопасность и достоверность ресурсов, подобрать материал, который соответствует уровню учеников и закрывает потребность в знаниях, необходимых детям для успешной работы на практическом занятии. Так, преодолевая лингвистический барьер во время самостоятельного изучения, учащиеся справляются с психологическим языковым барьером на уроке. Они осознают, что им хватает лексической и грамматической базы для работы на занятии, и избавляются от страха «не справиться с заданием» [6, с. 180].

Роль педагога по-прежнему остаётся ведущей, но меняется с наставника на консультанта. Учитель помогает справиться с трудностями, создаёт учебно-проблемные ситуации для познавательно-исследовательской деятельности учащихся, формирует в классе доверительную и поддерживающую среду, где не страшно совершить ошибку и выразить собственное мнение. Условия исследуемой технологии направлены на полное или частичное исключение языкового барьера у детей [3, с. 416].

В рамках метода «перевернутый класс» также стимулируется совместная работа учащихся, во время которой ученики активно общаются. Если преподаватель возьмёт под контроль язык общения в малых группах, то такой опыт работы будет содействовать иноязычному речевому общению [4, с. 102]. Как следствие, школьники, у которых возникновение языкового барьера связано со страхом публичных ответов, тоже смогут тренировать речевые умения, так как для них не станет серьёзной проблемой выразить своё мнение в небольшой группе.

Таким образом, психологический языковой барьер является ключевым препятствием для развития навыков говорения. В отличие от лингвистического барьера, он возникает из-за психологических причин, которые парализуют речь ученика, даже если он обладает необходимыми словарным запасом и грамматикой. Это проявляется в молчании или переходе на родной язык в стрессовой ситуации спонтанного общения.

Модель «перевернутый класс» является инновационной в обучении иностранному языку, особенно при формировании навыков иноязычного речевого общения. Технология способствует реализации актуального в настоящее время личностно-ориентированного подхода. Благодаря ей снижается эффект психологического языкового барьера. Учащимся комфортно находиться на занятиях, они становятся более уверенными в своих силах и не боятся выражать мысли на иностранном языке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева Н.В., Рождественская Л.В., Ярмахов Б.Б. Шаг школы в смешанное обучение. Москва: Буки Веди. Рыбаков фонд, Нац. открытая шк. 2016. 280 с.
2. Бодалева А. А. Психология общения: Энциклопедический словарь. М.: Когито-Центр, 2011. 600 с.

3. Исупова Н.И., Суворова, Т.Н. Геймификация учебного процесса с использованием технологии «перевернутый класс» // Перспективы Науки и Образования. 2019. №5 (41). С. 412–427. DOI 10.32744/pse.2019.5.29.
4. Калашникова А.В., Лубожева Л.Н. Метод «перевернутый класс» при обучении иноязычному речевому общению школьников // Международный научно-исследовательский журнал. 2021. №7-4 (109). С. 76–80.
5. Лубожева Л.Н., Калашникова А.В. Внедрение метода «перевернутый класс» в процесс обучения иностранному языку школьников (рекомендации к применению) // Международный научно-исследовательский журнал. 2021. №7-4 (109). С. 76–80. DOI 10.23670/IRJ.2021.109.7.120.
6. Марков С.В. О методике «перевернутый класс»: особенности и перспективы // Человеческий капитал. 2022. №12 (168). С. 178–183. DOI 10.25629/НС.2022.12.21.
7. Миролубов А.А., Гальскова Н.Д., Бим И.Л. и др. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность: коллективная монография. Обнинск: Титул, 2012. 464 с.
8. Никишова О.А., Потапова В.Ю., Гроховская Т.В. Обучение говорению на иностранном языке: проблемы и способы их решения // Научные известия. 2022. №27. С. 194–196.
9. Фирсова И.В. Языковой барьер при обучении иностранному языку // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2013. №1 (9). С. 89–92.
10. Bergmann J., Sams A. Flip Your Classroom: Talk To Every Student In Every Class Every Day. Washington, DC: ISTE, 2012. 113 с.

Поступила в редакцию: 28.12.2025

Принята в печать: 16.02.2026

© Червонцева В. О., 2026.